

ТЕХНОЛОГИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ВОДОПРИТОКА И ПОВЫШЕНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ «ТЕМПОСКРИН»*Нугумаров Ш.**Заместитель директора по технологии производства
ТОО «Актау Петролеум»***EFFICIENCY OF APPLICATION OF FLOW-DEFLECTING TECHNOLOGIES IN THE FIELD***Nugumarov Sh.**Production Technology Director
Aktau Petroleum LLP***Аннотация**

Статья посвящена применению полимерно-гелевой системы «Темпоскрин» для увеличения добычи нефти и ограничения водопритока на поздних стадиях разработки нефтяных месторождений. Рассматриваются результаты использования технологии на месторождении Узень, включая обработку 585 скважин, что привело к увеличению добычи нефти на 3,4 т/сут на скважину и увеличению продолжительности эффекта до 151 дня. Анализ показал эффективность технологии в улучшении гидродинамических условий и регулировании фильтрационных потоков в неоднородных пластах.

Abstract

The article is devoted to the use of the Temposcreen polymer-gel system to increase oil production and limit water inflow in the late stages of oil field development. The results of using the technology at the Uzen field are being considered, including processing 585 wells, which led to an increase in oil production by 3.4 tons/day per well and an increase in the duration of the effect to 151 days. The analysis showed the effectiveness of the technology in improving hydrodynamic conditions and regulating filtration flows in heterogeneous formations.

Ключевые слова: полимерно-гелевые системы, «Темпоскрин», ограничение водопритока, увеличение добычи нефти, нефтяные месторождения, гидродинамические условия, фильтрационные потоки.

Keywords: polymer-gel systems, «Temposcreen», limiting water inflow, increasing oil production, oil fields, hydrodynamic conditions, filtration flows.

Увеличение обводненности продукции из добывающих скважин на поздних этапах разработки нефтяных месторождений становится одной из главных проблем нефтедобычи в Казахстане. Это связано как с уменьшением общего объема нефти в пласте, так и с ухудшением гидродинамических условий вытеснения нефти, что приводит к образованию промытых зон как в самом пласте, так и в области около скважин. Более низкая вязкость воды по сравнению с нефтью и длительное воздействие водных потоков на продуктивный коллектор также играют роль. В результате этого значительно изменяется проницаемость горных пород пласта, отличающаяся от изначальных характеристик на стадии начала разработки месторождения. В статье приводится краткое описание инновационной технологии ограничения водопритока в добывающих скважинах «Темпоскрин-Плюс», показаны некоторые реологические и физико-химические свойства полимерно-гелевых систем «Темпоскрин-Плюс». Ориентировочно дана оценка характеристик скважин-кандидатов для проведения работ по ограничению водопритоков. В статье отмечено, что технология характеризуется простотой выполнения работ, не требует докрепления закачанной полимерной системы цементом. Проведение работ по климатическим условиям возможно в интервале от +40 до -30 °С. [1].

С начала 90-х годов прошлого века семейство дисперсных полимерно-гелевых систем (ПГС) – «Темпоскрин» в различных модификациях

успешно применяется для увеличения добычи нефти посредством обработки нагнетательных и добывающих скважин [2-4].

Месторождение Узень расположено в степной части Южного Мангышлака и административно входит в состав Каракиянского района Мангистауской области Республики Казахстан.

Рельеф территории сложный, с обширным плато из известняков сарматского возраста, наклонённым к юго-западу. Абсолютные отметки варьируются от 260 м на севере до 200 м на юге. Важные элементы рельефа – бессточные впадины Узень и Тунтракшин. Узень характеризуется глубокими оврагами и рыхлыми наносами, минимальная отметка – 31 м. Тунтракшин выше, с отметкой дна 137 м.

Водотоки отсутствуют, вода задерживается ненадолго после осадков. В котловинах встречаются солончаки. Климат континентальный: жаркое лето до +45°С, малоснежная зима с морозами до -30°С. Осадков выпадает 85–100 мм в год.

Растительный мир – осоки, колючка, саксаул; животный – волки, лисицы, беркуты, ястребы. Южный Мангышлак богат строительными материалами – глинами, песками, известняком-ракушечником.

Эффективным направлением в решении проблем снижения обводнённости добываемой продукции, увеличения добычи нефти и повышения нефтеотдачи является внедрение потокоотклоняющих технологий.

На месторождении применялись следующие технологии:

- Сшитые полимерные системы (СПС);
- Полимер-гелевая система «Темпоскрин»;
- Водно-эмульсионно-дисперсионный состав (ВЭДС);
- Высокомолекулярный гель-дисперсный состав (ВДС).

В данной работе рассмотрена технология применения полимер гелевой системы «Темпоскрин», акцентируя внимание на его механизме действия, особенностях использования в условиях неоднородных пластов, а также на его эффективности в повышении нефтеотдачи и регулировании фильтрационных потоков.

За период 2003–2005 годов технология полимерного гелеобразующего состава (ПГС) была внедрена на 147 нагнетательных скважинах, что обеспечило накопленную дополнительную добычу нефти в объеме 98,26 тыс. т из реагирующих добывающих скважин. В 2006–2007 годах, учитывая положительный опыт применения, работы по закачке ПГС были продолжены, включая использование состава на основе «Темпоскрин». За этот период ПГС был закачан на 206 нагнетательных скважинах. Эффективность технологии оценивалась на основе анализа работы 585 добывающих скважин, из которых положительный эффект наблюдался у 322, тогда как у 263 эффект не отмечен.

На примере скважины №7145 (интервалы 1201–1204 м и 1204–1210 м) исследованы результаты закачки ПГС, выполненной в апреле 2007

года. Согласно данным геофизических исследований (ГИС) от 9 апреля 2007 года, движение закачиваемой жидкости фиксировалось до глубины 1210 м с уходом жидкости в интервале 1206–1209 м. Поглощение жидкости происходило как в перфорированных, так и в неперфорированных интервалах (1201–1213,6 м) по заколонному пространству, при этом приемистость составляла 510 м³/сут.

После закачки ПГС, согласно ГИС от 20 апреля 2007 года, прибор фиксировал движение закачиваемой жидкости до глубины 1210 м, ниже которой движение отсутствовало. Жидкость поглощалась преимущественно перфорированными пластами, а приемистость снизилась до 130 м³/сут. Проведенные работы привели к выравниванию профиля приемистости за счет снижения сверхприемистости отдельных пластов.

Анализ эффективности показал, что из четырех реагирующих добывающих скважин прирост нефти зафиксирован только по двум скважинам – №3681 и №5361, где он составил 5,9 и 1,8 т/сут соответственно. В то же время по скважинам №2906 и №1246 изменений в работе не выявлено, что может быть связано с нарушением гидродинамической связи между нагнетательной и добывающими скважинами.

Полученные результаты демонстрируют особенности действия технологии ПГС на основе «Темпоскрин» и подтверждают необходимость детального анализа гидродинамических условий для повышения эффективности её применения.

Анализ эффективности применения технологии «Темпоскрин» представлен в таблице 1.

Таблица 1

Результаты применения технологии Темпоскрин за период 2006-2007гг.

Горизонт	Кол-во наг.скв.	Кол-во реаг.скв.		Доп. добыча нефти на скв., т/сут	Накопл. доп. добыча, тыс.т.	Продол. эффекта, сут.	Успешность, %
		всего	с эффектом				
1	2	3	4	5	6	7	8
2006 г.							
13	17	44	27	3,9	15,90	155	37
14	21	60	34	3,5	15,77	155	32
15	7	19	11	2,3	4,01	158	48
16	9	25	12	3,5	5,52	156	46
17	2	7	4	1,0	0,76	183	25
18	1	4	1	1,9	0,14	73	26
Итого	57	159	89	2,7	42,10	146	36
2007 г.							
13	58	155	87	4,1	52,92	148	38
14	46	136	73	4,1	43,89	145	37
15	20	53	24	4,9	17,30	161	38
16	16	50	31	2,8	13,28	147	36
17	5	19	12	4,6	10,43	179	38
18	4	13	6	4,0	4,07	163	33
Итого	149	426	233	4,1	141,9	157	37

Как следует из данных, представленных в таблице, в 2006 году на 89 реагирующих добывающих скважинах, что составляет 56 % анализируемого числа скважин, получены положительные результаты. В 2007 году количество обрабатываемых

скважин увеличилось в 2,6 раза. Согласно проведенному анализу из 426 реагирующих добывающих скважин положительные результаты получены по 233, что составляет 55 % анализируемого числа скважин.

Выводы

Дополнительная добыча нефти на скважину в 2007г. по сравнению с 2006 г. увеличилась в 1,5 раза и составила 4,1 т/сут, продолжительность эффекта также увеличилась с 146 до 157 суток (на 7%), успешность оставалась практически на том же уровне – 37 %.

В целом за счет применения технологии ПГС дополнительная добыча нефти на скважину в среднем составила 3,4 т/сут, продолжительность эффекта – 151 сутки, успешность – 36 %. Накопленная дополнительная добыча за счет проведения работ – 184 тыс. тонн нефти.

Учитывая успешность технологий: Темпоскрин работы по их применению следует продолжить.

При проведении мероприятий по интенсификации добычи нефти и технологической эффективности применения технологий, необходимо проводить комплекс геофизических исследований с целью уточнения работающих интервалов как до так и после проведения работ.

Список литературы

1. Д.А. Каушанский; В.Б. Демьяновский «Инновационная технология ограничения водопритока в добывающих скважинах «Темпоскрин- плюс»; Актуальные проблемы нефти и газа; Вып.1(20); 2018г;

2. Каушанский Д.А., Демьяновский В.Б. А.с. SU 1669404 АЗ. Добавка к закачиваемой в пласт воде «Темпоскрин» и способ получения добавки. № 4713456/03; Заявл. 03.04.1989; Оpubл. 10.06.1999 // Изобретения. Полез. модели. 1999. Бюл. № 16. <http://www1.fips.ru>

3. Каушанский Д.А., Демьяновский В.Б., Бакиров Н.Р. и др. Результаты опытно промысловых испытаний технологии «Темпоскрин-Плюс» для ограничения водопритоков на добывающих скважинах ООО «РН-Пурнефтегаз» // Нефтяное хозяйство. 2019. № 6. С. 78–82. <https://doi.org/10.24887/0028-2448-2019-6-78-82>

4. Каушанский Д.А., Демьяновский В.Б., Сурмаев А.В. и др. Результаты физико химического воздействия на продуктивные пласты Вятской площади Арланского месторождения полимерно-гелевой технологией «Темпоскрин» // Нефтепромысловое дело. 2010. № 11. С. 19–24.